

Presentación editorial del Dossier: El Pasado nos Convoca. Arqueologías Sudamericanas en Diálogo, segunda parte

Bárbara Sofía Carboni¹, Sabrina Anabel Labrone², Amanda Eva Ocampo³, María José Saletta⁴, Virginia Salerno⁵, Olivia Sokol⁶, Natalia Mazzia⁷, Paula E. Galligani⁸, María Victoria Fiel⁹, Magdalena Lozano¹⁰, Fernando Balducci¹¹ y Luciana Catella¹²

¹ Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: bscarboni@gmail.com

² Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Bernardo Houssay 200 (CP V9410), Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. E-mail: slabrone@gmail.com

³ Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones (FHYCS, UNaM). Instituto Superior Manuel Giudici. Tucumán 1632 (CP N3300BSP), Posadas, Misiones, Argentina. E-mail: amiocampo25@gmail.com

⁴ Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Matanza. Florencio Varela 1903 (CP B1754). E-mail: adverbiodemodo@gmail.com

⁵ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: vmsalerno@conicet.gov.ar

⁶ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: olivia.sokol@conicet.gov.ar

⁷ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Área de Arqueología y Antropología, Área de Museos, Municipalidad de Necochea. Avenida 10 s/Nº y calle 93, Parque Miguel Lillo (CP 7630), Necochea, Buenos Aires, Argentina. E-mail: natymazzia@yahoo.com.ar

⁸ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (CP 1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: paulagalligani@hotmail.com

⁹ Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, 3º piso (C1406CPJ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: mvictoriafiel@gmail.com

¹⁰ Agencia I+D. Laboratorio de Antropología Biológica, Universidad Maimonides. Hidalgo 775 (CP 1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: lozanomagdalena@gmail.com

¹¹ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Entre Ríos 758 (CP 2000), Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail: ferbalducci@gmail.com

¹² División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (CP 1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: catellaluciana@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221859>

A nuestra colega Lidia Clara García.

A partir de la cantidad y variedad de trabajos recibidos, invitamos a la lectura del segundo número que compone el *dossier* de *El pasado nos convoca*. En esta oportunidad, convocamos a seguir indagando en nuestra cartografía en movimiento (Rolnik, 1989) a partir de un compilado de escritos en donde se conjugan voces de mujeres y disidencias sexo-genéricas de la arqueología sudamericana que buscan, en su conjunto, crear nuevos mundos. Las propuestas de este número adquieren mayor relevancia en el contexto socio-político actual, donde los discursos más conservadores del patriarcado se están traduciendo en prácticas de silenciamiento y desmantelamiento de derechos ganados. Asistimos a un ajuste violento del sistema científico nacional y las universidades públicas, que está haciendo tambalear las instituciones y los marcos legales que aseguran la igualdad de derechos, entre otros aspectos que generan un caos creciente en nuestra sociedad.

Bajo este panorama el *dossier* se convierte en un espacio de resistencia y persistencia de lo logrado. Las palabras y las letras que lo componen se unen en un todo que grita más fuerte que las voces de aquellos que desean silenciarnos.

El primer trabajo es de las autoras Natalia Mazzia y María Alejandra Pupio. A partir de una perspectiva de género, presentan un estudio diacrónico sobre la arqueología pública en la región pampeana bonaerense. El diálogo entre los datos de los estudios bibliométricos y las experiencias personales, que surgen de entrevistas a cinco arqueólogas pioneras, resulta en un trabajo sumamente enriquecedor que pone de manifiesto el rol preponderante de las mujeres en la comunicación de la ciencia y las acciones educativas de la disciplina. En este sentido, las autoras reflexionan sobre el aumento de la presencia de mujeres dentro de la arqueología pública y, a su vez, sobre la falta de profesionalización de esta disciplina, ambos fenómenos que reproducen roles de género estereotipados en la arqueología pública.

El siguiente trabajo lo realizan Micaela Grzegorzcyk y Virginia Salerno quienes presentan un trabajo sobre la relación entre el detectorismo de metales y la arqueología desde una perspectiva de género. A partir de un enfoque etnográfico, las autoras analizan las relaciones dinámicas entre el patrimonio arqueológico y los grupos de detectoristas, indagando en los conflictos y tensiones que se presentan entre ambas. Al ser el detectorismo una actividad principalmente masculina, hacen foco en las relaciones de género y cómo éstas estructuran las relaciones entre ellas, como investigadoras mujeres, y los detectoristas y las detectoristas de metales. Las autoras nos llaman a reflexionar sobre la importancia metodológica de incluir las dimensiones de género en las investigaciones y evaluar cómo influyen en la construcción del conocimiento. En un mismo espíritu reflexivo, Bárbara Sofía Carboni y Martina Di Tullio, proponen pensar sobre nuestros cuerpos y emociones en el trabajo de campo arqueológico, a partir del análisis de entrevistas realizadas a sus compañeras y compañeros de equipo. Desde una perspectiva feminista, ponen el foco en las relaciones de género y exploran las consecuencias que tiene para la disciplina silenciar el lugar de las emociones, que al ser parte constitutiva de nuestras subjetividades influyen no solo en las decisiones que tomamos en el campo, sino también en las interpretaciones que realizamos sobre el pasado y se manifiestan en las narrativas. De esta manera, llaman a comenzar un diálogo para construir una ciencia situada donde el conjunto de miradas parciales rompa con los silencios.

Alejandra Korstanje escribe una nota a modo de autoetnografía donde reflexiona sobre un tema poco tratado en la literatura feminista. Se refiere a las consecuencias que tiene para las mujeres habitar espacios de poder. A partir de su experiencia personal en un espacio de gestión y toma de decisiones, la autora comparte su testimonio para comenzar a reflexionar sobre las relaciones asimétricas entre género y poder dentro de los espacios académicos. Nos invita a pensar qué pasa una vez que se rompe el techo de cristal. De esta forma, comienza un debate necesario para buscar otras formas de ocupar lugares jerárquicos que rompan con las lógicas patriarcales.

En la nota de las autoras Cristina Prieto-Olavarría, Zoe Gelblung, Lorena Puebla, Vanesa Guajardo, Natasha Estevez, Agustina Arenas y Victoria Sáez, se introduce en la temática de sus cuerpos situados en un ámbito masculinizado, como lo es la arqueología en ambiente de montaña. Se entrelazan en historias compartidas y diálogos intergeneracionales y, a partir de

sus experiencias subjetivas y reflexiones, ponen de manifiesto la importancia de la creación de redes y el trabajo colectivo frente a las opresiones del mundo patriarcal en la academia.

En el siguiente trabajo, Ana Celina Muntaner realiza un análisis de fuentes a partir de notas periodísticas realizadas en la provincia de Tucumán. Su objetivo principal consiste en reflexionar acerca de las propuestas educativas del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. La autora argumenta sobre los aspectos que se resaltan a la hora de comunicar las actividades para el público general, destacando el imaginario de la disciplina que se busca construir desde la institución. En esta oportunidad, la autora plantea la importancia de la cobertura mediática en la difusión de los proyectos y acciones educativas, ayudando a visibilizar a los distintos agentes sociales que llevan a cabo estos proyectos y, a su vez, resalta la poca valoración que se le brinda a estas actividades.

Retomando uno de los ejes fundadores de los encuentros de EPNC en referencia a la reconstrucción de genealogías en nuestra disciplina, Valeria Elichiry y Selene Arislur entrevistan a Nora Flegenheimer. A lo largo de la entrevista, las tres comienzan un diálogo que va tejiendo la historia académica y personal de Nora. Comienza así un recorrido por su trayectoria e influencias teóricas, sus aportes a la arqueología pampeana y el trabajo como formadora, reflejando también en sus palabras y el texto, hilos de rebeldía y de sororidad.

Cierra este número la reseña de Mirtha Alfonso Monges del libro *Más que Gloriosas* publicado en 2023 sobre la historia de las mujeres en Paraguay. La autora remarca la importancia que tiene para las Ciencias Sociales el conocer la presencia de las mujeres en los diferentes momentos históricos, no sólo para comprender nuestros contextos actuales, sino también para reflexionar sobre cómo interpretamos el pasado.

Consideramos, hoy más que nunca, que este *dossier* representa un acto político. Como mujeres y disidencias sexo-genericas de la arqueología sudamericana, no podemos dejar de lado la situación social de nuestra región. En este espacio de encuentro, y a través de los trabajos escritos que nos acompañan, aportamos un granito de arena que no solo apuesta a seguir investigando y contando lo que sucede en nuestra disciplina, sino también a ubicarnos como protagonistas, reflexionando sobre nuestros pasados, nuestros presentes y apostando a un futuro con-ciencia. Poner en palabras, nombrar, nos transforma y nos abre a nuevas posibilidades. Agradecemos a todas las personas que participaron de este número.

REFERENCIAS CITADAS

Rolnik, S. (1989). *Cartografia Sentimental: Transformações Contemporâneas do Desejo*. Estação Liberdade.